

THE NEW CONSTITUTION OF UZBEKISTAN IS THE LEGAL BASIS FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

Turgunov Muhammadbobur

independent researcher

Abstract: This article reveals the need to modernize the current Constitution of the Republic of Uzbekistan, its role in establishing a legal state and a strong civil society, the essence and importance of the new Basic Law of our country.

The author tried to scientifically justify the need to make appropriate amendments and additions to the new Basic Law, especially in the issues of ensuring the rights and freedoms of the country's citizens.

Key words: Constitution, law, legal state, civil society, referendum, human rights and freedoms

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИ - ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСИДИР

Турғунов Муҳаммадбобур

мустақил изланувчи

*“Давлат қонунлар асосида қурилмас экан,
ундай салтанатнинг шуқуҳи,
қудрати ва таркиби йўқолади”.*

Амир Темур

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Конституциясини модернизация қилиш зарурати, унинг ҳуқуқий давлат ва кучли фуқаролик жамияти барпо этишдаги ўрни, мамлакатимизнинг янги Асосий Қонунининг мазмун-моҳияти ва аҳамияти очиб берилган.

Муаллиф янги Асосий Қонунга, айниқса, мамлакат фуқароларининг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш масалаларида тегишли ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш зарурлигини илмий асослашга ҳаракат қилган.

Калим сўзлар: Конституция, қонун, ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамияти, референдум, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы необходимости модернизации действующей Конституции Республики Узбекистан, его незаменимая роль в построении эффективного правового государства и сильного гражданского общества, раскрываются суть и значение нового основного закона страны.

Автор рассматривает и объясняет необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений в новый основной закон, особенно в вопросах обеспечения прав и свобод граждан страны.

Ключевые слова: Конституция, закон, правовое государство, гражданское общество, референдум, права и свободы человека.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси янги демократик давлатчиликни шакллантириш ҳамда фуқаролик жамиятини қарор топтириш йўлида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларнинг қонуний асоси бўлиб хизмат қилиб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси истиқлолнинг беназир маҳсули, давлат мустақиллигимизнинг қонуний рамзи ҳамда халқимиз суверен иродасининг олий намоишидир. Асосий

қонун туб моҳиятига кўра, том маънода демократик Қомус бўлиб, унда диёримизда адолатга асосланган янги жамият ва ҳуқуқ устуворлик қиладиган давлат барпо этиш дастури ўзининг ҳуқуқий ифодасини топган.

Конституция мамлакатда қарор топган тинчлик, барқарорлик ва миллатлараро тотувликнинг асоси, ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳалари учун ҳуқуқий мезон, демократик фуқаролик жамиятини шакллантириш йўлидаги ислохотларнинг пойдеворидир. Ҳар биримиз Конституция ва қонунларимиз берган ҳақ-ҳуқуқларимизни яхши билишимиз ва уларни ҳимоя қилиш кўникмаларига эга бўлишимиз лозим. Зеро, фуқароларнинг ҳуқуқий онги, ҳуқуқий маданияти етарли даражада эмаслиги баъзан жамиятда адолат мезонларининг бузилишига олиб келади.

Мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш – халқимиз учун фаровон ҳамда муносиб турмуш шароитини яратиб беришга қаратилган демократик ислохотларнинг бош мезони ва олий қадриятдир.

Мамлакатимизнинг ҳар бир фуқароси Конституция ва қонунларида белгилаб берилган ҳақ-ҳуқуқларини яхши билиши ва уларни ҳимоя қилиш кўникмаларига эга бўлиши лозим. Зеро, фуқароларнинг ҳуқуқий онги, ҳуқуқий маданияти етарли даражада эмаслиги баъзан жамиятда адолат мезонларининг бузилишига олиб келади.

Шу ўринда Давлат раҳбари инсон ҳуқуқларини ҳимояси хусусида куйидаги фикрларни алоҳида қайд этиб ўтган: “Охирги пайтларда айрим ушлаб туриш жойларида инсон ҳуқуқлари бузилиши бўйича оғриқли масалалар кўтарилмоқда. Бизнинг юртимизда бундай ҳолатлар умуман бўлиши мумкин эмас. Ким бунга амал қилмаса, қонун устувор, жазо муқаррар бўлади.

Шу боис, бундай жойларга олиб келинган барча шахсларни ҳисобга

олишнинг онлайн тизими жорий этилади ва юзни таниш ускунаси (Face ID) ўрнатилади. Ҳеч кимнинг унутишга ҳаққи йўқ – қонун талаблари ва инсон ҳуқуқлари – биз учун олий қадрият”¹.

Хусусан, Янги Конституцияда инсон ҳуқуқлари борасидаги нормалар қарийб уч бараварга кўпайди. Ушбу ҳуқуқларни бирма-бир санаб ўтадиган бўлсак:

–инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳар кимга туғилганидан бошлаб тегишли;

–инсоннинг шаъни ва қадр-қиммати дахлсиз;

–инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари бевосита амал қилади;

–ҳеч кимга унинг розилигисиз мажбурият юклатилиши мумкин эмас;

–инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши керак;

–ҳар ким ўз шахсига доир маълумотларнинг ҳимоя қилиниши ҳуқуқига эга;

–ҳар ким мамлакат бўйлаб эркин ҳаракатланиш, турар ва яшаш жойини танлаш ҳуқуқига эга;

–ҳар ким уй-жой дахлсизлиги ҳуқуқига эга.

–ҳар ким ўз ҳуқуқ ва эркинликларини қонунда тақиқланмаган барча усуллар билан ҳимоя қилишга ҳақли.

– шахснинг судланганлиги ва бундан келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатлар унинг қариндошлари ҳуқуқларини чеклаш учун асос бўлиши мумкин эмас.

Асосий қонунимизнинг бош мақсади, унинг муқаддимасида эътироф

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрь куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига мурожаатномаси.
<https://president.uz/uz/lists/view/5774>

этилганидек, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, фуқаролар тинчлиги ва миллий тотувликни таъминлашдир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси инсон ҳуқуқлари устуворлиги, давлат билан фуқаронинг ўзаро сиёсий-ҳуқуқий муносабатлари ҳамда масъуллиги принципларига асосланувчи тамомила янги концепцияга таянган бўлиб, унда инсон ҳуқуқлари категорияси конституциявий даражада мустаҳкамлаб қўйилди. Бугун мамлакатимизнинг кўп йиллик босиб ўтган мустақил тараққиёт йўлига назар ташласак, ҳар бир Ўзбекистон фуқароси ўз кучига, ақл-заковатига, миллий урф-одатлари, анъаналари ва қадриятларига таянган ҳолда эришган ютуқларида Конституциянинг роли ва аҳамияти катта эканлигининг гувоҳи бўламиз. Агар собиқ совет тузумида давлат ва жамоанинг манфаати фуқаро манфаатларидан устун қўйилган бўлса, энди қадриятлар тизими, Асосий қонунимизда эътироф этилганидек, инсон фойдасига ўзгарди. Дарҳақиқат, ижтимоий-сиёсий ҳаётда инсон ҳуқуқлари ва манфаатлари устувор мавқега эга бўлади.

Конституция фуқаро билан давлатнинг ўзаро муносабатлари кўламини, ижтимоий ҳаётнинг асосий соҳаларига давлат аралашувининг чегараси ва хусусиятларини белгилаб берди. Энг муҳими, инсоннинг фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларига олий юридик мақом бахш этди. Давлат ҳокимияти ўз фаолиятини шундай ташкил этиши режалаштирилганки, унга кўра инсон сиёсий ҳаётнинг фаол иштирокчиси, ижтимоий тараққиётнинг бош мақсади, жамиятнинг эзгу тилаги ва олий қадриятидир.

Конституциянинг 13-моддасида инсон қадри қуйидагича юридик талқинини топган: "Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади". Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилинади". Асосий қонунимизнинг "Инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари" деб номланган иккинчи бўлими БМТ

Бош Ассамблеяси томонидан 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган "Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси"нинг принцип ҳамда қоидаларига тўлатўкис мувофиқдир.

Бош қомусимизнинг 24-моддасида "Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир", – дейилади. 2008 йилдан мамлакатимизда ўлим жазосининг бекор қилиниши инсоннинг яшаш ҳуқуқи қонуний асосда ҳимоя қилишнинг амалий исботи бўлди.

Шахсий ҳуқуқлар тизимида инсоннинг эркинлиги ва шахсий дахлсизлиги, турар жой дахлсизлиги, ёзишмалар ва телефон сўзлашувлари сир сақланиши ҳуқуқлари алоҳида ўрин тутади. Давлатимиз раҳбарининг **“Тинтув ўтказиш, телефон сўзлашувини эшитиш ва мулкни хатлашга санкцияни прокурордан судга ўтказамиз”¹** деб айтган гаплари инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтиришга яна бир қадам деб ҳисобласак бўлади.

Шунингдек, ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон қадр-қимматини камситувчи бошқа тарздаги тазйиққа дучор этилиши мумкин эмас.

Турар жой дахлсизлиги ҳуқуқи фуқароларнинг алоҳида конституциявий ҳуқуқларидан бири ҳисобланади. Амалдаги қонунчилик бу ҳуқуқни реал амалга ошириш ва кафолатли таъминлашнинг механизмини мустаҳкамлаб қўйган. Ҳеч ким қонун назарда тутган ҳолатлардан ва тартибдан ташқари бировнинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиши ёки уни кўздан кечириши мумкин эмас.

Фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқий мақоми тизимида сўз ва эътиқод эркинлиги ҳам муҳим ўрин тутади. Демократиянинг бу шартлари ҳар қандай ҳуқуқий давлатда ўз чегара, меъёр ва мезонларига эга бўлади. Масалан,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси. 20 декабрь 2022 йил.

мамлакатимизда сўз эркинлигини кафолатлаш билан бир қаторда урушни тарғиб қилиш, миллий ва диний адоват уйғотишни келтириб чиқарувчи тарғибот ва ташвиқот юритиш тақиқланади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида урушни тарғиб қилганлик (150-модда), мавжуд конституциявий тузумга тажовуз қилганлик (159-модда) учун жиноий жавобгарлик белгиланган.

Сўз эркинлиги қонун лойиҳаларининг муҳокамаларида, референдумларда, Президент ва парламент сайловларида, маҳаллий ҳокимият идоралари ҳамда фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш идоралари умумий йиғинларида иштирок этиш ҳамда ўз фикрини ифодалаш имконини беради. 2014 иил 21 декабрда Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатасига ва халқ депутатлари маҳаллий кенгашларига сайловларда ҳам барча фуқароларимизнинг иштирок этиши Конституция яратган имкониятнинг ёрқин ифодасидир. Мазкур сайловлар натижасида фуқароларнинг давлат бошқарувидаги иштироки яна бир қарра намоён бўлади.

Фуқаровий ҳуқуқ ва эркинликлар ичида инсоннинг ички маънавий дунёсига, руҳиятига алоқадор бўлмиш виждон ва эътиқод эркинлиги алоҳида эътиборга молик. Инсон ўз дунёқарашини, эътиқоди, ахлоқи ҳамда маънавиятини ўзи ҳеч кимнинг тазйиқисиз, зўравонлигисиз танлаб олиши лозим. Асосий қонунимизнинг 31-моддасида "Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди», – дейилган.

Асосий қонунимизда фуқароларнинг иқтисодий ҳуқуқлари ҳам кафолатланган. Бозор иқтисодиётининг ҳуқуқий заминини яратиш манфаатларидан келиб чиқиб, Конституция хусусий мулк дахлсизлиги ва унинг давлат томонидан қўриқланишини (53-модда) ҳамда ҳар кимнинг мулкка эгалик қилиш ҳуқуқини (36-модда) мустаҳкамлади. Хусусий

мулкчиликнинг расман тан олинши иқтисодий фаолият эркинлигини таъминлади, тадбиркорликка кенг йўл очиб берди.

“Маъмурий судларга ҳоким қароридан норози бўлиб мурожаат қилинганда, ишларни экстерриториал тартибда, яъни бошқа ҳудудда ҳам кўриш амалиёти жорий қилинади. Ўзбекистонда мулк ва инвестициянинг ҳимоясини кучайтириш мақсадида Халқаро тижорат судини ташкил қилиш бўйича ҳам амалий ишлар бошлангани таъкидланди”². Бу Халқаро тижорат судларини ташкил этиш тадбиркорларга берилаётган эътибор, уларнинг ҳуқуқларини бузилишини олдини олиш, уларга нисбатан содир этилаётган ноҳақликларни бартараф этиш деб ҳисобласак мақсадга мувофиқ бўлади.

Демократик ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамияти барпо этишни ўзининг олий мақсади деб билган халқимиз Конституция ва миллий қонунчилигимизга асосланган ҳолда шу мақсадга эришишнинг мураккаб ва масъулиятли йўлидан ишонч ва қатъиятлик билан одимламоқда. Ўтган тарихан қисқа давр мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ҳаётида туб бурилишлар даври бўлганлигини жаҳон ҳамжамияти ҳам эътироф этмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, республикаимиз босиб ўтган 32 йиллик мустақил тараққиёт йўлида жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишда шубҳасиз Конституцияимизнинг муҳим ўрни бор.

Асосий қонунимизнинг ҳаётийлигини таъминлаётган омиллар шундаки, **биринчидан**, у халқимиз хошиш-иродасининг маҳсулидир, **иккинчидан**, унга умумбашарий кадрятлар ва халқаро ҳуқуқий меъёрлар тўлиқ сингдирилган, **учинчидан**, Бош қомусимизда жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари конституциявий тажрибаси ҳисобга олинган, тўртинчидан у жуда оддий ва

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси. 20 декабрь 2022 йил.

равон тилда ёзилган, **тўртинчидан**, Конституциямиз ўзида халқимизнинг кўп асрлик маънавий кадриятларини, улуғ аجدодларимизнинг ҳуқуқий меросини, миллий – ҳуқуқий тафаккуримизни мужассам этган.

Юқорида қайд этилган мақсадларга етишиш учун Асосий қомусимизда белгиланган барча эзгу ғояларни тўлақонли рўёбга чиқариш учун уни янада синчковлик билан ўрганишимиз, инсон манфаатларини таъминлаш нуқтаи назаридан қонунчилигимизни муттасил такомиллаштириб боришимиз, ҳар биримиз ўз ҳаракатларимизни қанчалик Конституция доирасида амалга ошираётганлигимизни мунтазам идрок этиб боришимиз даркор.